

ХУҚУҚИЙ ДАВЛАТ: МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ОЛИМЛАРНИНГ НАЗАРИЙ ЁНДОШУВЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Улуғбек АЛОЕВ
фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: ушбу мақолада ҳуқуқий давлат тушунчасини назарий жиҳатдан таҳлил қилиш зарурати асослантирилган. Шу билан бирга, турли даврларда олимлар томонидан ҳуқуқий давлат тушунчасига берилган илмий ва назарий ёндошувлар атрофлича таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ҳуқуқий давлат, давлат ҳокимияти, Конституция, ҳокимиятлар бўлиниши, давлат органлари, қонун устуворлиги, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, мансабдор шахслар, ҳуқуқ ва б.

Аннотация: в настоящей статье обоснована необходимость проведения теоретического анализа понятия правового государства. Вместе с тем, проведен детальный анализ по научным и теоретическим подходам ученых к понятию правового государства.

Ключевые слова: правовое государство, государственная власть, Конституция, разделения властей, государственные органы, приоритет закона, права и свобода человека, должностное лицо, права и др.

Annotation: this article substantiates the need for a theoretical analysis of the concept of the rule of law. At the same time, a detailed analysis was carried out on the scientific and theoretical approaches of scientists to the concept of the rule of law.

Key words: rule of law, state power, Constitution, separation of powers, government bodies, priority of law, human rights and freedom, official, rights, etc.

2023 йилнинг 30 апрелида умумхалқ референдуми йўли билан қабул қилинган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 1-моддасида Ўзбекистон – бошқарувнинг республика шаклига эга бўлган суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлат эканлиги мустаҳкамланди¹.

Ушбу норма орқали Ўзбекистон ўз халқи ва жаҳон ҳамжамияти олдида ўзининг суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлат қуриш йўлидан боришини эълон қилди.

Аксарият хорижий давлатларнинг конституцияларини ўрганар эканмиз, уларда давлатга хос бўлган асосий жиҳатлар мустаҳкамланганлигига гувоҳ бўлиш мумкин.

Хусусан, Польша Конституциясининг 2-моддасида Польша Республикаси ижтимоий адолат принципларини амалга оширувчи демократик ҳуқуқий давлат эканлиги белгиланган бўлса², Испания Асосий қонунининг 1.1-моддасида Испанияга ҳуқуқ-тартиботнинг олий қадриятлари ҳисобланган эркинлик, адолат, тенглик ва сиёсий плюрализм қадриятларини бирлаштирувчи ҳуқуқий, ижтимоий ва демократик давлат сифатида таъриф беради³.

Хитой Халқ Республикаси Асосий қомусининг 1-моддасида Хитойнинг ижтимоий ва демократик давлат эканлиги мустаҳкамланган бўлса⁴, Латвия Конституцияси 1-бўлимининг 1-бандида унинг мустақил демократик давлат эканлиги қайд этилган⁵.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, 1992 йилнинг 9 декабрдаги таҳрирда қабул қилинган мустақил Ўзбекистон Асосий қомусининг 1-моддасида

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган. <https://lex.uz/docs/6445145>

² Конституция Республики Польши. <https://legalns.com/download/books/cons/poland.pdf>

³ Конституция Королевства Испании. <https://legalns.com/download/books/cons/spain.pdf>

⁴ Конституция Китайской Народной Республики.

<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://legalns.com/download/books/cons/china.pdf>

⁵ Конституция Латвийской Республики. <https://legalns.com/download/books/cons/latvia.pdf>

фақатгина Ўзбекистоннинг суверен демократик республика эканлиги қайд этиш билан чекланилган.

Ўз навбатида янги таҳрирдаги Конституцияда Ўзбекистонга нисбатан суверенликдан ташқари демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлат сифатларининг берилиши илмий жамоатчилик ва давлат органлари олдига кўплаб вазифаларни қўймоқда.

Янги таҳрирдаги Конституцияда Ўзбекистонга берилган тарифлар орасида ҳуқуқийлик белгиси муҳим аҳамият касб этишини таъкидлаш жоиз.

Айни пайтда мамлакатимизнинг ҳуқуқий давлат эканлигини Конституция даражасида мустаҳкамлашга қандай зарурат бор эди деган ўринли савол туғилади.

Қайд этиш жоизки, сўнгги йилларда мамлакатимизда турли жабҳаларда ислоҳотлар шиддат билан амалга оширилмоқда. Бундай ислоҳотлар ҳар қандай ҳолатда ҳам амалдаги Конституция ва қонунларга мос бўлишини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

Қолаверса, амалга оширилаётган турли ислоҳотлар шароитида Асосий Қомусимизда белгиланган бир қатор муҳим қоидаларга риоя этилишини таъминлаш долзарб вазифага айланмоқда. Бунда Конституцияда белгиланган барчанинг қонун олдида тенглигига тўлақонли риоя этиш ана шундай устувор вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Шу билан бирга, ислоҳотлар шароитида давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг масъулиятини янада ошириш, ислоҳотлар натижасида қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг улар томонидан тўғри қўлланилишига эришиш ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.

Шу ўринда Ўзбекистоннинг ҳуқуқий давлат эканлигини Конституция даражасида мустаҳкамлаш зарурати Давлат раҳбари томонидан ташаббус кўрсатилганлигини қайд этиш жоиз.

Жумладан, 2022 йилнинг 20 июнь куни Президент Ш.Мирзиёев республика Конституциявий комиссияси аъзолари билан учрашувда ҳуқуқий давлат – демократик тамойиллар асосида қабул қилинган қонунлар олдида барча тенг ва ҳисобдор бўлган, ҳеч ким қонундан устун турмайдиган давлат эканлиги алоҳида таъкидланиб, “Ўзбекистон – ҳуқуқий давлат” деган ғояни Конституцияда аниқ мустаҳкамлаб қўйиш таклиф этилган⁶.

Ўз навбатида “ҳуқуқий давлат” деганда қандай давлатни тушуниш лозим, унинг асосий белгилари нималардан иборат деган ўринли савол туғилади. Зеро, ушбу тушунчанинг назарий асосларини таҳлил қилмасдан, белгиларини аниқламасдан ёки мазмун-моҳиятини тўғри тушунмасдан ҳуқуқий давлатга хос бўлган асосий жиҳатларни аниқлаб бўлмайди.

Қайд этиш жоизки, “ҳуқуқий давлат” тушунчаси ҳақида илмий доираларда турлича ёндошувлар ва назарий қарашлар мавжуд. Умуман олганда ҳуқуқий давлат тушунчаси борасидаги қарашлар ўзининг узок тарихий илдизларига эга ҳисобланади.

Ҳуқуқий давлат тушунчаси борасидаги қарашлар Афлотун, Платон, Марк Туллий асарларида ҳам учрайди. Жумладан, Платон ўз асарида қайси жойда қонун ҳеч қандай кучга эга бўлмаса ва кимнингдир измида бўлса, ўша давлатнинг ҳалокати муқаррарлигини, ҳуқумдорлар устидан қонун ҳукмрон бўлган жойда давлатнинг қутқарилиши ва шу давлатга яратган томонидан барча бойликлар тухфа қилинишини таъкидлайди⁷.

Гувоҳ бўлганимиздек, Платон ўз қарашларида тўғридан-тўғри “ҳуқуқий давлат” атамасидан фойдаланмаган бўлсада, унга хос бўлган асосий жиҳатлар хусусида фикр юритган. Унинг наздида ҳуқуқий давлатнинг бутун мазмун-

⁶ Ш.Мирзиёев Бетакорор юртимизда барқарор жамиятни ва бардавом тараққиётни таъминлаш – барчамизнинг бош мақсадимиздир. <https://president.uz/uz/lists/view/5272>

⁷ В. Лезьер, А.В. Суманев Идеи Платона и их рецепция правоохранительной практикой. Юридическая наука и правоохранительная практика 1 (31) 2015. <https://cyberleninka.ru/article/n/idei-platona-i-ih-retseptsiya-pravoohranitelnoy-praktikoy>

моҳияти фақатгина қонун устуворлигида намоён бўлади. Бунда қонунга ҳукмдорнинг ҳам сўзсиз буйсуниши лозимлигига алоҳида урғу қаратилади.

Қадимги юнон файласуфи Аристотель ҳам ўз асарларида “ҳуқуқий давлат” атамасидан фойдаланмаган. Ўз қарашларида у ҳам давлатнинг мазмун-моҳиятини қонун устуворлиги билан изоҳлашга ҳаракат қилади. Аристотельнинг фикрича, қонун барчанинг шу жумладан, мансабдор шахсларнинг устидан ҳам ҳукмронлик қилиши керак. Халқ йиғини хусусий масалаларни муҳокама қилиши лозим⁸.

Аристотель давлатни давсифлаганда қонун устуворлигига эътибор қаратиш билан бирга бундай давлатда халқ вакилларида ташкил топган йиғиннинг ролига ҳам алоҳида эътибор қаратади.

Гувоҳ бўлганимиздек, Платон ва Аристотельнинг ҳуқуқий давлат борасидаги қарашлари асосан қонун устуворлиги билан изоҳланади.

Яна бир қадимги Рим файласуфи Марк Туллий Цицерон давлатни умумий ҳуқуқ тартиботнинг таъминланганлиги, давлат раҳбари ҳуқуқ асосларига эга бўлиши лозим деган хулосага келади⁹.

Бунда умумий ҳуқуқ тартибот деганда жамият барча аъзоларининг муайян қонунларга буйсунишини назарда тутмоқда. Зеро, қонун устуворлигига ўхшаш бундай ёндашувни Платон ва Аристотель қарашларида ҳам учратамиз.

Юқорида кўриб ўтаганимиздек, қадимги даврда яшаб ўтган файласуф олимларнинг асарларида “ҳуқуқий давлат” тушунчаси қўлланилмаган ва унга таъриф берилмаган бўлсада, бу борадаги умумий қарашлар шаклланган.

“Ҳуқуқий давлат” тушунчаси XVIII асрдан эътиборан илмий доиралар вакиллари томонидан кенг қўлланила бошланди.

⁸ В.В.Оглезнев Аристотель и Харт о неопределенности права. /ΣΧΟΛΗ Vol. 14. 1 (2020). <https://cyberleninka.ru/article/n/aristotel-i-hart-o-neopredelennosti-prava>

⁹ И.Д. Дубрава Учения Цицерона о государстве и праве. <https://cyberleninka.ru/article/n/ucheniya-tsitserona-o-gosudarstve-i-prave>

Шу ўринда “хукуқий давлат” атамаси илмий муомалага қайси олим томонидан киритилганлиги борасида адабиётларда турлича бир-бирига зид бўлган қарашлар учрашини таъкидлаш жоиз.

Айрим манбаларда “хукуқий давлат” тушунчаси илк маротаба немис файласуфи И.Кант томонидан киритилган деган хулоса илгари сурилса¹⁰, бошқа илмий адабиётларда мазкур тушунчани илк маротаба фанга немис тадқиқотчиси К.Велькер киритган¹¹, учинчи тоифадаги асарларда эса, ушбу тушунча илмий муомалага дастлабки марта Роберт фон Моль томонидан киритилган деган ғоя илгари сурилади¹².

Жумладан, немис файласуфи И.Кант томонидан илк маротаба илмий муомалага “хукуқий давлат” тушунчаси киритилганлигини алоҳида қайд этиш жоиз. У ўз асарларида “хукуқий давлат” тушунчасига кўплаб инсонларнинг хукуқий қонунларга буйсунувчи бирлашмаси сифатида таъриф берар экан, аҳолининг умумий иродасини акс эттирувчи хукуққа асосланган давлатни хукуқий давлат сифатида эътироф этиш мумкин деган хулосани илгари суради¹³.

И.Кантнинг “хукуқий давлат”га берган юқоридаги таърифидан бундай давлатга хос бўлган қуйидаги уч жиҳатни ажратиш мумкин:

- хукуқий давлат энг аввало инсонларнинг бирлашмаси эканлиги;
- аҳолининг умумий хоҳиш иродасини акс этган бўлиши лозимлиги;
- қонунларга барчанинг буйсуниши.

¹⁰ Основы правового государства: учебное пособие / Е. Г. Шаблова, С. В. Бендюрина, О. В. Жевняк, Н. А. Жумаканова, Л. И. Филющенко; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2022. – 36 с. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/118867/1/978-5-7996-3464-3_2022.pdf

¹¹ Дробязко, С.Г. Социальное правовое государство и государство вообще (к вопросу об определении) / С.Г. Дробязко // Веснік Беларус. дзярж. ун-та. – 1996. – Сер. 3. – № 2. – С. 45–48. https://law.bsu.by/pub/31/Drobzyazko_29.pdf

¹² Д. К. Ярославцева, А. М. Гальцова Возникновение и развитие учения о правовом государстве. Вестник гуманитарного образования, №1, 2017 г. – С. 96-101. https://elibrary.ru/download/elibrary_29998748_57463357.pdf

¹³ Основы правового государства: учебное пособие / Е. Г. Шаблова, С. В. Бендюрина, О. В. Жевняк, Н. А. Жумаканова, Л. И. Филющенко; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2022. – 383 с. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/118867/1/978-5-7996-3464-3_2022.pdf

И.Кантнинг “ҳуқуқий давлат” ҳақидаги таълимоти кейинчалик бир қатор европалик олимлар, жумладан Р.Моль, К. Велькер, Г. Гнейст ва Ф. Шталь кабилар томонидан такомиллаштириб борилди.

Жумладан, немис профессори Р.Мольнинг фикрича, ҳуқуқий давлат деганда фуқароларнинг эркинлиги, қонун олдида тенглиги, ҳуқуқлар ва дахлсизлиги ҳимоя қилинишини, ҳуқуқ тартиботни, юридик ёрдамни таъминловчи, давлат ҳокимияти устидан тийиб туриш ва назоратни йўлга қўйган тузилма тушунилади¹⁴.

Яна бир немис олими К. Велькер ҳуқуқий давлат тушунчасига олий ахлоқий тартиботни қўллаб-қувватловчи ва нафақат жамият фаровонлиги, балки алоҳида шахснинг индивидуал эркинлиги ҳимояси учун фаолият юритувчи куч сифатида таъриф беради¹⁵.

Юқорида гувоҳ бўлганимиздек, Р.Моль ва К. Велькерлар томонидан “ҳуқуқий давлат” тушунчасига берилган таърифларда изоҳлар кенгайиб борган. Бунда асосий эътибор ҳуқуқий давлатга нисбатан қўйилаётган талабларни кенгайтириш орқали давлатни зиммасига қўллаб мажбуриятлар юклашга қаратилган.

Хусусан, юқорида келтирилган Р.Мольнинг ҳуқуқий давлат тушунчасига таърифда ҳар қандай қонун устуворлигини таъминлайдиган тузилмага эмас, балки айнан фуқароларнинг эркинлиги, қонун олдида тенглиги, ҳуқуқлар ва дахлсизлиги ҳимоя қилинишини, юридик ёрдам ва бошқаларни таъминлайдиган давлатгина ҳуқуқий давлат бўла олиши таъкидланмоқда.

Эътиборли жиҳати шундаки, XX асрдан кейинги даврда ҳам олимлар томонидан “ҳуқуқий давлат” тушунчасига таъриф беришда давлат олдига

¹⁴ С.С. Пирожок Роберт фон Моль о социальной политике правового государства. Genesis: исторические исследования, 2018-2. <https://cyberleninka.ru/article/n/robert-fon-mol-o-sotsialnoy-politike-pravovogo-gosudarstva/pdf>

¹⁵ Талянин В.В., Дмитриев В.К. Возникновение «образа» правового государства в политической мысли Средневековья и Возрождения // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2014. - № 1 (16). – С. 16- 29.

кўйиладиган талаблар доирасини кенгайтириш анъанаси давом этганлигига гувоҳ бўлиш мумкин.

XX асрдан кейин турли омиллар таъсирида ҳуқуқий давлатнинг моҳиятини тушунишга бўлган ёндашувлар янада ривожланиб борди. Бунинг натижасида эса, олимлар томонидан “ҳуқуқий давлат” тушунчасига берилган назарий таърифлар ҳам ўзгариб борганлигига гувоҳ бўламиз.

Жумладан, академик В.С. Нерсисянцнинг фикрича, ҳуқуқий давлат давлатнинг алоҳида тури бўлиб, унда конституциявий бошқарув режими амал қилади, ривожланган ва бир-бирига зид бўлмаган ҳуқуқ тизими ҳамда ўзаро самарали ҳамкорлик ва бир-бирини тийиб туришга асосланган ҳаққоний ҳокимиятлар бўлинишига асосланган самарали суд ҳокимияти, шунингдек сиёсат ва ҳокимиятни назорат қилувчи ривожланган ижтимоий назорат мавжуд бўлади¹⁶.

Академик В.С.Нерсисянцнинг ҳуқуқий давлат тушунчасига берган таърифини таҳлил қилар эканмиз унда ҳуқуқий давлатга хос бўлган жиҳатлар сифатида ривожланган ва ўзаро зид бўлмаган ҳуқуқ тизимининг мавжуд бўлиши, самарали суд ҳокимиятининг фаолият юритиши, ижтимоий назорат тизимига эга бўлиш кабилар келтирилган. Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу олим томонидан “ҳуқуқий давлат” тушунчасига берилган таърифда юқорида берилган дастлабки таърифлардан фарқли ўлароқ қонунларга амал қилиниши ҳақидаги жиҳат кўрсатиб ўтилмаган.

Қолаверса, академик В.С.Нерсисянц томонидан ҳуқуқий давлатга юқорида берилган таърифдаги айрим жиҳатларни баҳолаш ҳам баҳсли бўлиб ҳисобланади. Жумладан, ушбу олим самарали суд ҳокимиятининг фаолият юритиши ҳуқуқий давлатга хос бўлган белгилардан бири сифатида таъкидлаб ўтади. Бироқ, суд ҳокимияти фаолиятининг самарадорлигига қандай баҳо берилиши, қайси кўрсаткичлар асосида унинг самарадорлиги аниқланиши

¹⁶ Морозова Г.А., Зимин В.А. Правовое государство: основные признаки, черты, проблемы. № 4 (23), 2012 г. – С. 121-128. <https://elibrary.ru/item.asp?id=18786631>

ҳуқуқ назариясида ҳам ҳуқуқни қўллаш амалиётида ҳам баҳсли масалалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Яна бир ҳуқуқшунос олим профессор А.В. Малько классик таърифларга асосланган ҳолда ҳуқуқий давлат тушунчасига ҳуқуққа асосланган, у билан чекланадиган ва ҳуқуқ орқали амалга ошириладиган давлат тури сифатида таъриф бериш билан чекланади¹⁷.

Беларуслик ҳуқуқшунос олим М.И. Пастухов, ҳуқуқий давлатга Конституция ва қонунларнинг устунлиги, ҳокимиятлар бўлиниши, фуқаролар ҳуқуқлари ва эркинликларининг эътироф этилиши ҳамда риоя этилиши каби жиҳатлар билан ифодаланадиган давлатчиликнинг янги тури сифатида таъриф беради¹⁸.

М.И.Пастухов томонидан ҳуқуқий давлат бўйича юқорида келтирилган таърифдаги давлатчиликнинг янги тури эканлиги ҳақидаги қараш билан келишиб бўлмайди.

Зеро, бир тарафдан ҳуқуқий давлат ҳақидаги дастлабки қарашлар қадимги даврлардаёқ пайдо бўлган ва XIX асрга келиб, бу борадаги ёндашувлар ривожланганлиги, илмий муомалага “ҳуқуқий давлат” тушунчаси кириб келганлигини инобатга оладиган бўлсак биз давлатнинг бундай турини янги деб айта олмаймиз.

Қолаверса, илк ҳуқуқий давлатнинг қачон пайдо бўлганлиги ҳақидаги маълумот тарихий манбаларда ҳам мавжуд бўлмаган бўлсада, бу ҳақдаги назарий қарашлар ривожланганлигини ҳам бизга ҳуқуқий давлатнинг яқинда пайдо бўлган янги институт деган хулосага келишимизга имкон бермайди.

Ҳуқуқий давлат тушунчасига берилган таърифлар орасида профессор В.Е.Чиркиннинг ёндашуви ўзига хослиги билан ажралиб туради. Унинг

¹⁷ Малько А.В. Правовое государство. Саратовская государственная юридическая академия. № 3 (218), 1997 г, - С. 137-146.

¹⁸ Пастухов М. И., Женарь Д. М. Правовое государство как новый тип государства: пути его построения в Беларуси // Сацыяльна-эканамічны і прававы даследаванні. 2021. № 3 (65). С. 50.

фикрича, ҳуқуқий давлат деганда жамият, давлат, меҳнат жамоаси ва шахсинг ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ўзаро жавобгарлиги тушунилади¹⁹.

Бизнингча, юқоридаги таърифда ҳуқуқий давлатнинг моҳияти тўлиқ очиб берилмаган. Бунда муайян субъектларнинг ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда жавобгарлигини белгилаган билан ҳар қандай давлат ҳам ҳуқуқий давлатга айланиб қолмаслигига эътибор қаратиш жоиз. Айнан санаб ўтилган субъектларнинг ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятлари, жавобгарлиги қайси мезонлар ёки устувор қоидаларга асосланиб белгиланиши, улар кимнинг манфаатига хизмат қилиши, амалиётда қанчалик риоя этилиши билан боғлиқ масалалар мавҳумлигича қолмоқда.

Юридик адабиётларда ҳуқуқий давлат тушунчаси борасида бошқа ёндошувларни ҳам учратиш мумкин. Хусусан, айрим ҳуқуқшунос олимлар ҳуқуқий давлатни барча давлат органлари, мансабдор шахсларнинг ташкил этилиши ва фаолият юритиши ҳуқуққа асосланадиган ва у билан боғлиқ бўлган демократик давлат сифатида таърифлайдилар²⁰.

Фикримизча, фақатгина давлат органларини ташкил этилиши ва фаолият юритиши ҳуқуққа асосланадиган давлатга ҳуқуқий давлат сифатида таъриф бериш ҳуқуқий давлат борасидаги янглиш тасаввурга олиб келади. Зеро, ҳуқуқий давлатни биргина давлат ораганларининг ташкил этилиши ва фаолият юритишига қараб баҳолаб бўлмайди.

Қолаверса, юқорида келтирилган таърифда давлат органларини ташкил этиш ва фаолият юритиши ҳуқуққа асосланиши деганда қонун ёки қонуности ҳужжати назарда тутилаётганлиги ҳам мавҳумлигича қолмоқда.

Яна бир ҳуқуқшунос олим В.А.Виноградов ҳуқуқий давлатга расман ва моддий жиҳатдан конституцияга мувофиқ бўлган конституция ва қонунлар

¹⁹ Миронов Д.Н. Правовое государства: происхождение идеи и признаки правового государства. Вестник Бурятского Университета. 2 (1) 2015

²⁰ А. А. Кондрашев Идея правового государства в России: конституционная мифология и правовая реальность. Исследование российской государственности. № 3 (124) март 2017. <https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-pravovogo-gosudarstva-v-rossii-konstitutsionnaya-mifologiya-i-pravovaya-realnost>

асосида давлат ҳокимиятини амалга оширувчи, инсон, унинг эркинлиги, адолат ва юридик ҳавфсизликни ҳимоя қилиш мақсадини кўзловчи, шунингдек, тегишли судда фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларини бузадиган ҳуқуқий ҳужжатлар ёки давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг ҳаракатлари устидан низолашишнинг юридик имкониятини кафолатловчи давлат сифатида таърифлайди.

Ҳуқуқшунос олима О. В. Самсонова эса, юқорида келтириб ўтилган олимлардан фарқли равишда ҳуқуқий давлатни инсон ва фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларини нисбатан тўлиқ таъминлаш, шунингдек суистеъмолчиликларга йўл қўймаслик мақсадида давлат ҳокимиятини ҳуқуқ билан босқичма-босқич боғлаш учун шароит яратувчи оммавий ҳокимият ташкилоти сифатида изоҳлайди²¹.

Ҳуқуқий давлат борасида тадқиқотлар олиб борган ҳуқуқшунос олим Е. Шмидт-Асман формал маънода ҳуқуқий давлат деганда ҳокимиятлар бўлиниши, судлар мустақиллиги, бошқарувнинг қонунийлиги, давлат ҳокимияти томонидан фуқаролар ҳуқуқлари бузилишини ҳимоя қилиш ва оммавий муассаса томонидан етказилган зарарни қоплаш каби хусусиятларни эътироф этувчи давлат тушунилишини таъкидлайди²².

Лекин, Е. Шмидт-Асман ўз тадқиқотида юқорида санаб ўтилган хусусиятлар билан ҳуқуқий давлат ўртасида қандай боғлиқлик борлигига, қайси мезонлар асосида қайд этилган хусусиятларга фақат ҳуқуқий давлатга хос деб ҳисобланиши каби масалаларга аниқлик киритмайди. Айнан шу нуқтаи-назардан ҳам мазкур олимнинг ҳуқуқий давлат тушунчасига берган таърифи баҳсли ҳисобланади.

Ҳуқуқшунос олим К.С. Гаджиевнинг фикрича, ҳуқуқий давлат ҳақидаги тасаввурларни қуйидаги икки асосий принциплар бирлаштириб туради:

²¹ Самсонова О. В. Правовое государство: сущность и понятие // Lex Russica. 2008. № 1. С. 178.

²² Леонид Мамут. Правовое государство: идеология и современные конституционные тексты. Сравнительное Конституционное Обозрение. 2011 г. №2 (81). <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-gosudarstvo-ideologema-i-sovremennye-konstitutsionnye-teksty>

давлатда тартибнинг мавжуд бўлиши ва фуқароларнинг ҳимоясининг таъминланганлиги²³.

Бунда К.С. Гаджиев томонидан илгари сурилган принциплар орқали ҳам ҳуқуқий давлат тушунчасини шакллантириш баҳсли ҳисобланади. Чунончи, бир томондан ушбу олим томонидан таъкидланаётган тартибнинг мавжуд бўлиши ва фуқаролар ҳимоясининг таъминланганлиги принциплар ҳам нисбий категориялар ҳисобланса, иккинчи томондан қандай тартибнинг мавжуд бўлиши ҳамда фуқароларнинг қайси соҳада ҳимояси таъминланганлигига ҳам аниқлик киритилмаган. Айнан санаб ўтилган омилларга кўра К.С. Гаджиев томонидан илгари сурилган ҳуқуқий давлат борасидаги таъриф ҳам баҳсли бўлиб қолмоқда.

Ҳуқуқий давлат тушунчаси борасида миллий ҳуқуқшунос олимларимиз томонидан берилган назарий тарифлар ҳам ўзининг хилма-хиллиги, ҳуқуқий давлатни тушуниш борасидаги турлича ёндошувга эгаллиги билан бир-биридан ажралиб туришини таъкидлаш жоиз.

Хусусан, айрим миллий ҳуқуқшунос олимлар “ҳуқуқий давлат” тушунчаси билан “ҳозирги замон ҳуқуқий давлати” тушунчаларини бир-биридан фарқлайдилар.

Бунда “ҳуқуқий давлат” тушунчасига фуқаролик жамиятининг сиёсий шакли бўлиб, жамият ҳаётида демократик институтларнинг ривож топиши, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариши билан тавсифланадиган, инсон ҳуқуқ ва манфаатларини устувор таъминлайдиган давлат сифатида таъриф берсалар, “ҳозирги замон ҳуқуқий давлати” атамасига аввало, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, ҳокимиятни амалга оширишда (бевосита ёки вакиллар орқали) халқнинг иштирокини таъминловчи демократик давлат сифатида изоҳлайдилар²⁴.

²³ Гаджиев К.С. Политическая наука. М.: Наука, 1995. – С. 195.

²⁴ Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик. Х.Т.Одилқориев, И.Т.Тулътеев ва бошқ.; Х.Т.Одилқориев таҳрири остида. – Тошкент.: “Шарк”, 2009 й. – Б. 549-550.

<https://drive.google.com/file/d/1uK6MHnFNcSVOUxGNyUklmgYw90DTNNzw/view>

Фикримизча, “хуқуқий давлат” тушунчасини “ҳозирги замон хуқуқий давлати” ёки бошқача турли ёндошувлар асосида ҳар хил номлаш олимларнинг субъектив ёндошуви бўлиб, “хуқуқий давлат” тушунчасининг асл мазмунига бевосита таъсир кўрсатмайди.

Чунки, хуқуқий давлат тушунчаси XIX асрда пайдо бўлиб, ўтган давр мобайнида бир неча аср вақт ўтишига қарамасдан жаҳон юридик фанида бошқа турли номлар билан (масалан, “янги давр хуқуқий давлати”, “революциядан кейинги хуқуқий давлат” ва б.) ўзгармасдан келмоқда.

Профессор Х.Т.Одилқориев хуқуқий давлатга хуқуқнинг ҳукмронлиги, қонуннинг устуворлиги, барчанинг қонун ва мустақил суд олдида тенглиги таъминланадиган, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатланадиган, ҳокимиятлар ваколатларининг бўлиниши принципи асосида ташкил этилган демократик давлат сифатида таъриф беради²⁵.

Миллий ҳуқуқшунос олимлар А.Саидов ва А.Тожихоновлар хуқуқий давлатни хуқуқнинг ҳукмронлиги ва қонуннинг устуворлиги, ҳокимият ваколатларининг бўлиниши, суднинг мустақиллиги инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари таъминланадиган, хуқуқни муҳофаза этувчи идоралар иши самарали бўлган ҳақиқий халқ ҳокимияти, юқори даражадаги сиёсий-хуқуқий маданиятга эришган демократик давлат сифатида тарифлайдилар²⁶.

Бироқ, айнан қайси мезонларга кўра юқоридаги белгилар асосида хуқуқий давлатга таъриф беришларига аниқлик киритмайдилар.

Айрим миллий ҳуқуқшунос олимларнинг асарларини таҳлил қилар эканмиз уларда хуқуқий давлат тушунчаси борасида айнан бир хил ёндашув учрашини ҳам таъкидлаш жоиз.

²⁵ Х.Т.Одилқориев Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. – Тошкент, “Адолат”, 2018. – 511 б.

²⁶ А.Саидов, У.Тожихонов Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Икки жилдли. 1-жилд. Давлат назарияси. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2001 й. – 262-263 б.

Жумладан, миллий олимлар Н.Сабуров ва Ш.Сайдуллаевлар ҳуқуқий давлатга ҳуқуқий асосда ташкил топадиган ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида ҳуқуқ устуворлик қиладиган давлат сифатида изоҳ берадилар²⁷.

Ўз навбатида ҳуқуқий давлат тушунчасига юқорида келтирилган таъриф бошқа айрим миллий олимларнинг асарларида ҳам айнан учрайди²⁸.

Юқоридаги таърифни таҳлил қилар эканмиз унда айрим ноаниқ ва ечими келтирилмаган масалалар юзага чиқишини таъкидлаш жоиз. Хусусан, давлатнинг ҳуқуқий асосда ташкил топиши деганда нима назарда тутилаётганлиги мавҳум бўлиб қолмоқда.

Қолаверса, жамият ҳаётининг барча соҳаларида ҳуқуқ устуворлик қилиши назарда тутилаётганлиги ҳам мавҳум бўлиб қолмоқда. Ваҳоланки, амалдаги Конституция ва қонунларда ҳам турли жабҳалардаги инсон ҳуқуқлари мустаҳкамланган бўлиб, бунда барча соҳалардаги ҳуқуқларга устуворлик берилиши ҳам бошқа шахслар ёки қатламлар ҳуқуқларининг поймол бўлишига олиб келиши мумкин.

Қайд этилганлардан гувоҳ бўлганимиздек, нафақат хорижий балки, миллий ҳуқуқшунос олимларимизда ҳам ҳуқуқий давлатни тушунишда хилма-хил ёндошувлар мавжуд бўлиб, бунда турли мезонлардан келиб чиққан ҳолда ҳуқуқий давлат тушунчасини изоҳлаш жарёни давом этиб келмоқда.

²⁷ Ш.Сайдуллаев Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. – Тошкент: ТДЮУ, 2018 й, - 212 б.

²⁸ Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик / Р. Юсувалиева, М. Ахмедшаева, М. Нажимов ва бошқалар. Масъул муҳаррир Р. Юсувалиева. - Т.: ЖИДУ, 2019. - 298 б.